

LA ENTREVISTA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL TRABAJO SOCIAL (1ªed.)

Autor: Alejandro D. Hernández-Melián

Profesor e investigador del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Año 2026

Introducción

La comunicación constituye la base de toda relación profesional en el Trabajo Social. No se limita únicamente al intercambio de información, sino que implica la comprensión, la empatía y la capacidad de establecer un vínculo de confianza que permita acompañar de manera efectiva a las personas en su proceso de cambio.

Según Trevithick (2002), las habilidades comunicativas —en especial la escucha activa, la empatía y la capacidad de conducción de entrevistas— son competencias esenciales para un ejercicio profesional responsable. La comunicación profesional requiere ser intencionada, ética y reflexiva. Supone no solo hablar o preguntar, sino también saber escuchar, interpretar silencios, observar gestos y comprender emociones. El o la profesional debe dominar los recursos verbales, no verbales y paraverbales de la comunicación: el uso del tono, el ritmo, la postura corporal, la mirada o la distancia física. El silencio, lejos de ser una ausencia de comunicación, es una herramienta poderosa que permite la reflexión, la contención emocional y la construcción de un espacio de respeto. (Lázaro et al., 2007; Pease, 2006; Poyatos, 1994).

Además, es fundamental el autoconocimiento profesional: reconocer los propios prejuicios, emociones y límites ayuda a evitar interferencias en la relación de ayuda. La empatía, la aceptación incondicional, la autenticidad y la claridad son elementos esenciales para mantener una comunicación eficaz y una relación basada en la confianza mutua. Comunicar bien en Trabajo Social es, por tanto, intervenir con calidad humana: escuchar con atención, comprender desde la sensibilidad y actuar con coherencia ética

1. Características y elementos de la entrevista

La entrevista es el instrumento principal de la intervención individual en Trabajo Social. A través de ella, el profesional obtiene información, analiza la demanda, orienta la acción, valora los avances y, sobre todo, construye la relación profesional con la persona usuaria. Rosell (1998) explica que la entrevista puede entenderse desde tres perspectivas: como relación, como técnica y como proceso.

- Como **relación**, representa el vínculo profesional entre trabajador/a social y usuario/a.

- Como **técnica**, requiere planificación, método y aplicación consciente de conocimientos teóricos.
- Como **proceso**, implica la sucesión ordenada de fases —acogida, exploración, clarificación y cierre— que permiten avanzar hacia los objetivos de la intervención.

1.1. Elementos esenciales de la entrevista (Molleda, 2012)

La entrevista no es solo un medio para obtener información, sino un espacio para construir significados, generar confianza y acompañar el proceso de cambio social o personal. Para que este acto se pueda dar, deben confluír tres elementos:

- a) **El/la profesional:** debe mantener una actitud reflexiva, reconocer sus límites personales e institucionales y gestionar sus emociones para evitar la sobreimplicación. La formación continua y la supervisión ayudan a prevenir el desgaste profesional o *burnout*.
- b) **La persona usuaria:** debe ser considerada protagonista activa de su proceso, con capacidad de decisión y cambio. El profesional debe respetar su singularidad y comprender la posición ética que adopta frente al problema (colaborativa, pasiva, defensiva, etc.).
- c) **La demanda:** es el conjunto de necesidades, preocupaciones o peticiones expresadas por la persona. Puede analizarse en tres niveles:
 - **Literal:** lo que se pide de forma directa (ayuda económica, recurso habitacional).
 - **Explícito:** lo que se comunica verbalmente durante la entrevista.
 - **Relacional:** la forma en que la persona se posiciona ante el profesional (actitud dependiente, agresiva, distante, etc.).

2. Tipos de entrevista

El Trabajo Social emplea distintas modalidades de entrevista, según los objetivos, la estructura, el momento del proceso o las características del usuario, entre otras (Ariño, 2013; Canet Benavent, 2012).

i. Según la finalidad:

- **De orientación:** ayuda a la persona a identificar recursos y alternativas.
- **De motivación:** busca impulsar la participación y el cambio.
- **De información o asesoramiento:** proporciona datos concretos sobre procedimientos o derechos.

- **Terapéutica:** pretende promover reflexión, autoconocimiento o transformación personal.
 - **De evaluación o seguimiento:** valora resultados y continuidad de la intervención.
- ii. Según el grado de estructuración:*
- **Libre o no directiva:** sin guía previa; útil para obtener información espontánea (por ejemplo, en la primera entrevista).
 - **Semiestructurada:** combina preguntas abiertas y cerradas, permitiendo flexibilidad y orientación al mismo tiempo.
 - **Estandarizada:** con preguntas fijas y orden preestablecido, apropiada para estudios comparativos o recogida de datos técnicos.
- iii. Según el número de personas participantes:*
- **Individual:** la más habitual, con una sola persona usuaria.
 - **Colectiva o grupal:** empleada en dinámicas familiares o reuniones comunitarias.
- iv. Según el momento del proceso:*
- **Inicial o de acogida:** primer contacto, exploración general.
 - **De estudio o diagnóstico:** recopilación detallada de información.
 - **De intervención:** análisis y toma de decisiones.
 - **De cierre:** síntesis de resultados y acuerdos finales.
- v. Según el modelo teórico de referencia:*
- **Conductual-cognitivo:** recopilar información para analizar el problema
 - **Psicodinámico:** hacer consciente lo inconsciente, como actitudes ocultas del entrevistado/a que son esenciales para comprender el problema.
 - **Humanista-existencial:** el/la entrevistado es entendido como alguien que desconoce las consecuencias de su conducta o manera de hacer/ver la realidad o su entorno social.

En todos los casos, la entrevista debe adaptarse al contexto y a las características del usuario. La flexibilidad, empatía y capacidad de observación son cualidades esenciales del profesional.

3. Fases de la entrevista (Madrid, 2005)

Toda entrevista se desarrolla como un proceso dinámico y planificado, con una duración recomendada de entre 30 y 45 minutos, máximo hora y media. Se compone de distintas fases que se retroalimentan entre sí:

1. **Preparación:** El profesional revisa antecedentes, define objetivos y organiza el entorno físico. Es importante asegurar la privacidad y evitar interrupciones, demostrando respeto hacia la persona usuaria.
2. **Inicio:** Se establece el primer contacto, se genera el clima de confianza y se explican las condiciones de la entrevista (tiempo, finalidad, confidencialidad). Un saludo cordial y un tono respetuoso ayudan a reducir la ansiedad inicial.
3. **Cuerpo central:** Es la fase más extensa, en la que se exploran los temas relevantes, se analizan las causas del problema y se formulan posibles alternativas. El diálogo debe ser fluido, empático y equilibrado, evitando interrogar de manera excesiva.
4. **Cierre:** En esta fase se resumen los principales acuerdos, se aclaran las tareas o pasos siguientes y se valora el grado de avance. No se deben abrir nuevos temas al final de la entrevista. La despedida también forma parte del proceso comunicativo.
5. **Evaluación:** Tras la entrevista, el profesional reflexiona sobre los logros, bloqueos o aspectos a mejorar. El registro posterior es esencial para planificar la siguiente sesión y mantener coherencia en la intervención.

3.1. La primera entrevista

La primera entrevista tiene un valor decisivo, ya que establece la base de la relación profesional. Debe evitarse la emisión de juicios, respetarse los silencios y mostrarse disponibilidad y autenticidad. También conviene reconocer fenómenos como la transferencia o la ansiedad, que pueden influir en la comunicación (Fernández y Ponce de León, 2012).

Los conceptos clave a considerar son los siguientes (Rossell, 1998): **transferencia** (emociones pasadas del usuario se proyectan sobre el profesional); **contratransferencia** (reacciones emocionales del profesional ante la persona usuaria); **insight** (comprensión profunda de la propia situación, que surge en la reflexión conjunta); **ansiedad** (puede ser persecutoria o depresiva, y afecta la comunicación); **contención** (capacidad del profesional para recibir y transformar las ansiedades del otro en comprensión).

Recomendaciones principales en esta primera entrevista:

- Cuidar el saludo y presentación, puede influir en el desarrollo de la relación social.
- Presentar la institución y el rol profesional, lo que marca la ética y los valores del espacio de intervención.
- Mantener tono cordial y respetuoso.
- Dejar que la persona marque el ritmo.
- Evitar preguntas cerradas o directivas.

- Mostrar seguridad y empatía.
- Gestionar resistencias iniciales y ansiedad.

4. El método en la entrevista: preparación y preguntas

La entrevista profesional combina técnica, método y sensibilidad humana. No es una conversación improvisada, sino una interacción planificada y consciente.

4.1. Preparación de la entrevista

El profesional debe clarificar el propósito de la sesión, prever el tipo de información que necesita y anticipar posibles dificultades comunicativas. Es fundamental cuidar el ambiente físico, evitando distracciones o elementos que generen incomodidad (Trevithick, 2002). Debe considerarse las expectativas y necesidades del usuario/a, las políticas y recursos institucionales, los profesionales implicados en el caso y las propias expectativas y emociones del trabajador/a social.

Claves metodológicas:

- Crear una comunicación efectiva basada en armonía y empatía.
- Ofrecer una acogida cálida y respetuosa (saludo, tono, contacto físico prudente, conversación inicial informal).
- Utilizar el autoconocimiento y la intuición profesional sin caer en la sobreimplicación emocional.

4.2. Las preguntas

El dominio de las preguntas es esencial para obtener información y orientar la conversación. El trabajador o trabajadora social debe evitar preguntas múltiples o con juicios implícitos y adaptar su estilo comunicativo a la situación y a la persona.

- **Abiertas:** permiten desarrollar respuestas amplias.
- **Cerradas:** respuestas breves, útiles con personas reticentes o afectadas emocionalmente.
- **Preguntas “qué”:** promueven la reflexión y elección del tema.
- **Circulares:** útiles cuando hay varias personas, para analizar relaciones.
- **Técnicas de confirmación** (Canet Benavent, 2012): **clarificación** (confirmar comprensión -“¿Quieres decir que...?”-); **paráfrasis** (repetir con otras palabras para asegurar entendimiento); **reflejo** (recoger y devolver el contenido emocional -“Te sientes frustrado por...”-); **resumen** (sintetizar puntos clave y acuerdos); **autorrevelación** (compartir de forma prudente experiencias propias para generar

confianza); **inducción** (animar a la persona a expresarse -“¿Qué opina usted?”, “¿Cómo lo ve?”-).

4.3. Registro de la entrevista (Fernández y Ponce de León, 2012)

El registro es una herramienta metodológica imprescindible. Un registro bien elaborado garantiza la coherencia de la intervención y permite una adecuada supervisión y seguimiento profesional. Debe incluir, al menos:

- Datos generales (fecha, duración, lugar, participantes).
- Objetivos y temas tratados.
- Observaciones sobre actitudes, emociones y comportamientos.
- Valoración profesional y acuerdos alcanzados.

5. Consideraciones finales y éticas

La entrevista es, ante todo, un encuentro humano sustentado en valores éticos. El profesional debe mantener la confidencialidad, el respeto, la neutralidad y la justicia social como principios fundamentales. Implica, por tanto, utilizar un lenguaje inclusivo, evitar juicios morales, respetar la autonomía y reconocer el derecho a la autodeterminación. La sinceridad, la empatía y la transparencia son la base de la confianza.

El equilibrio entre cercanía humana y distancia profesional requiere práctica y autoconocimiento. La supervisión y la reflexión ética permiten mantener la calidad del vínculo y prevenir la sobreimplicación emocional. La entrevista, por tanto, no solo es un instrumento técnico, sino un espacio relacional donde la palabra se convierte en herramienta de transformación personal y social.

Referencias bibliográficas

- Ariño, M. (2013). La entrevista en Trabajo Social. En C. Guinot (Coord.), *Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social* (pp. 25–37). Universidad de Deusto.
- Canet Benavent, E. (2012). Los interlocutores y las interlocutoras con los que comunica el trabajo social. En E. Escoda (Coord.), *Habilidades sociales y de comunicación del Trabajador Social* (pp. 113–145). Tirant Humanidades.
- Fernández, T. y Ponce de León, L. (2012). *Trabajo Social Individualizado: Metodología de Intervención*. Ed. Académicas / UNED.

Lázaro, S., Rubio, E. M., Juárez, A., Martín, J. y Paniagua, R. (2007). *Aprendiendo la práctica del Trabajo Social. Guía de supervisión para estudiantes*. Universidad de Comillas.

Madrid, J. (2005). *Los procesos de la relación de ayuda*. Desclée de Brouwer.

Molleda, E. (2012). La entrevista y la visita a domicilio. En J. Fombuena (Coord.), *El trabajo social y sus instrumentos* (pp. 133-150). Nau Llibres.

Pease, A. (2006). *El lenguaje del cuerpo*. Amat.

Poyatos, F. (1994). *La comunicación no verbal*. Istmo.

Rossell, T. (1998). *La entrevista en el Trabajo Social*. EUGE.

Trevithick, P. (2002). *Habilidades de Comunicación en Intervención Social. Manual Práctico*. Narcea.